

REDESCOPERIREA VIEȚII ȘI ACTIVITĂȚII UNEI FAMILII INTERBELICE: ION ȘI SANDA MATEIU

Mihaela BUCIN*

Rediscovering the Life and Work of a Family from the Interwar Period: Ion and Sanda Matei(u) (Abstract)

American sociologists Janet Z. Giele and Glen H. Elder Jr defined the concept of *life course* as being “shaped by the interaction of cultural and social structural features with physical and psychological attitudes of the individual and by the commitments and purposive efforts of the individual”. We extended a part of the research model proposed by sociology from the individual to family level and completed it with an ethnological prospect. Using these tools, supported by investigations of the period’s documents and publications, we tried to reconstruct the life course of a family of intellectuals from the Romanian interwar period: the couple formed by husband Ion Matei (1884–1946), professor, theologian, lawyer and journalist, Rector of Commercial Academy from Cluj, and wife Sanda Ulubeanu Matei (1890–1949), writer, publisher, translator, missionary and teacher. The Matei couple carried out an impressive activity, dedicated to the ideal of stability for the disoriented Roumanian society, between the years 1930–1940, with emphasis on the spiritual and cultural education of the masses.

Keywords: life course, Ion Matei, Sanda (Ulubeanu) Matei, Bible Training Institute Glasgow, Orthodox missionaries.

Cuvinte-cheie: *parcursul vieții*, Ion Matei, Sanda (Ulubeanu) Matei, Bible Training Institute Glasgow, misionare ortodoxe.

Conform studiilor de sociologie publicate în 1998, în volumul *Methods of Life Course Research: Qualitative and Quantitative Approaches*¹, conceptul de *parcurs al vieții* poate fi definit ca acel complex de evenimente și de roluri definite social, pe care individul le desfășoară de-a lungul vieții și activității sale, în conformitate cu aptitudinile fizice și psihice pe care le deține, cu efortul pe care îl depune pentru atingerea țelurilor sale și sub influența interacțiunii cu modelele culturale din mediul în care trăiește. În studiul care urmează, am extins o parte din modelul de cercetare propus de sociologie, de la individ la familie, și i-am adăugat o prospecție etnologică. Cu aceste instrumente, susținute de investigații în documentele și publicațiile vremii și de interviuri, am încercat să refac *parcursul vieții* unei familii de intelectuali din interbelic românesc.

Lucrarea de față se concentrează asupra unei familii legate și de orașul Cluj-Napoca, dar și de alte centre de cultură din România interbelică, precum Chișinău, Sibiu, București.

* Facultatea de Pedagogie „Juhász Gyula”, Universitatea din Szeged, Ungaria.

¹ Janet Z. Giele and Glen H. Elder Jr. (edit.), *Methods of life course research: Qualitative and quantitative approaches*, Thousand Oaks – London New – Delhi, SAGE Publications, 1998, p. 270.

Este vorba despre familia Ion Matei (1884–1946), jurist, profesor universitar, teolog și ziarist și Alexandra Ulubeanu Matei (1890–1949), scriitoare, publicistă, traducătoare, misionară și profesoară². Soții Matei au desfășurat o activitate intensă pentru un ideal de stabilitate a societății românești deabusolate, din deceniile 1930 și 1940. Au pus un accent deosebit pe educația spirituală a maselor, cu resurse și elemente autohtone. Sanda Matei a avut acces la cunoștințe directe despre modelul protestant evanghelic, pe care le dobândise în anii săi de studii la Bible Training Institute, Glasgow, fiind prima româncă cu studii teologice.

Am descoperit-o pe Sanda Matei parcurgând volumul *Cornilescu, din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi*³, unde este redată o scrisoare trimisă la Londra din București, la 22 decembrie 1922, de misionarul J.W. Wiles⁴, scrisoare care conține o serie de argumente ce susțin acceptarea versiunii lui Dumitru Cornilescu a traducerii Bibliei în română, pentru a fi tipărită de Societatea Biblică Britanică. Într-unul din pasaje sunt evocați Ion și a Sanda Matei: „...am fost în Transilvania când, în timpul recentelor alegeri, un distins scriitor, membru al Parlamentului, a distribuit Noul Testament Cornilescu celor din circumscripția sa, fiindcă «aceasta este versiunea pe care omul o poate înțelege și de care se poate bucura». Soția acestui scriitor, editor și ea al revistei românești *Lumea femeilor*, frecventează un cerc destinat tinerelor fete, la care se folosește versiunea Cornilescu. Această doamnă, Madame Matei, a fost cea care, cu un an în urmă, a scris elogios despre traducerea lui Cornilescu, recomandând Societății Biblice să o adopte [...]”

De asemeni, numele Sandei Matei apare și într-o lucrare a omului politic liberal, ministru al culturii și membru al Academiei Române, Alexandru I. Lapedatu. La 15 iunie 1934, Alexandru I. Lapedatu⁵ își prezintă în ședința Academiei Române studiul cu titlul „Doi misionari scoțieni în Țările Române, acum o sută de ani”, în care descrie călătoria din 1839 a clericilor scoțieni Andrew A. Bonar și Robert Mc’Cheyne⁶, reprezentanți ai Comitetului pentru convertirea Evreilor la creștinism, din Edinburgh. În raportul lor, cei doi misionari descriu țările și provinciile prin care au trecut, printre care Valahia, Moldova și Bucovina, prezentând informații atât despre comunitățile de evrei pe care le vizau, în primul rând, dar și despre românii cu care intră în contact. Alexandru Lapedatu face următoare precizare⁷: „E de mirare cum scrierea lor a rămas neștiută până azi

² Mihaela Bucin, *Sanda Mateiu: un model interbelic, de resurrecție spirituală*, în „Jurnalul Plērōma. Studii și cercetări teologice. Publicație editată de Institutul Teologic Penticostal din București”, anul XX, nr. 2, 2018, p. 117-132, <http://jurnalulpleroma.itpbucuresti.ro/revista-online/> (accesat în: 1 august 2021).

³ Emanuel Conțac (editor), *Cornilescu, din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi*, Cluj-Napoca, Logos, 2014, p. 158. Pentru o referință similară, vezi p. 126.

⁴ James William Wiles (1877-1950) a fost un profesor și traducător englez. A întreprins mai multe călătorii în Balcani, mai ales în Serbia, unde se stabilește din 1913, ca lector de literatură engleză la Universitatea din Belgrad. După Primul Război Mondial devine secretar al Societății Biblice Britanice (SBB) pentru Europa de Est. Vezi E. Conțac, *Cornilescu...*, p. 40.

⁵ Alex. Lapedatu, *Doi misionari scoțieni în Țările Române acum o sută de ani. Evreii în țările noastre acum o sută de ani*, în „Analele Academiei Române. Memoriile secțiunii istorice”, seria III, tomul XV, p. 175–197.

⁶ Mihai Ciucă, *Pe urmele lui Robert Murray M’Cheyne. Istoricul Misiunii Scoțiene pentru evreii din Iași*, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2020, 440 p.

⁷ Alex. Lapedatu, *Doi misionari*, p. 177–178.

cercetătorilor trecutului nostru. D-na Sanda I. Mateiu, cunoscuta publicistă, este aceea care mi-a atras atențiunea asupra acestei scrieri și care, mai mult, a binevoit a-mi pune la dispoziție chiar traducerea capitolelor mai înainte citate privitoare la Țările Române, cum și datele asupra autorilor, procurate direct de la urmașii acestora din Scoția. Cu deosebită grațitudine pentru această bunăvoință și osteneală, voi scoate din traducerea d-sale știrile și mărturisirile mai interesante pentru cunoașterea stărilor din Principatele noastre acum o sută de ani, așa cum se înfățișară ele celor doi călători”.

Prin hățişul internetului, am pornit pe urmele scrierilor publicate de Sanda Matei. Am descoperit: un volum de eseuri – *Bucuria vieții* (1926), un roman de aventuri pentru tineret – *Taina arborelui de Myonga* (1935), articole și relatări în ziare și reviste ale perioadei interbelice, traduceri cu subiect teologic, din limba engleză⁸, redactarea unor reviste pentru femei. Labirintul de informații diseminate prin diferite publicații m-a determinat să încerc să concretizez un răspuns la întrebarea „cine a fost, totuși, Sanda Matei?”. Părea o femeie ieșită din comun și devenea fascinantă prin activitatea-i neobosită, prin îndrăzneala de a-și propune ca scop schimbarea mentalităților în societatea românească.

Pagina de internet a proiectului *Memorie și cunoaștere locală*, a Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, din Cluj, conține și câteva date în primul rând despre activitatea-i publicistică, dar aproape deloc date biografice referitoare la Mateiu I. Sanda⁹: „A publicat articole literare, teologice și programatice în *Neamul Românesc*, *Fântâna Darurilor*, *Universul*, *Glasul Strămoșesc*, *Revista teologică*, *Renașterea*, *Telegraful român* etc. În anul 1920 a pus bazele revistei *Lumina femeii*, cu apariție lunară timp de trei ani. În anul 1926, a publicat volumul de proză *Bucuria vieții*, iar în anul 1935 romanul *Taina arborelui de Myonga*. A realizat manuale de învățare a limbii engleze, alcătuite după metoda fonetică. A fost vicepreședintă a Societății pentru vestirea Evangheliei, a fost inspectoare a fetelor care făceau parte din mișcarea cercetașelor. A conferențiat frecvent la diferite întruniri pe teme religioase și naționale. În vara anului 1925 a participat la Congresul Interparlamentar de la Washington ca secretară a grupului parlamentar român”.

În cele două decenii de pace ale României interbelice, la conducerea țării s-au perindat 30 de cabinete cu tot atâția prim-miniștri. Regatul României își lărgeste hotarele, dar se regăsește cu o vastă și problematică paletă de minorități naționale și confesionale, precum și cu o diasporă balcanică ce solicită sprijin. Încep să prindă contur acțiunile de emancipare ale diferitelor grupuri din societate care doreau recunoștere și drepturi: femeile, proletariatul. Se accelerează procesul de urbanizare a țării, populația satelor începe să migreze spre orașe. În acest cadru istoric complex am încercat să descopăr ce rol a avut familia Matei(u) în această perioadă de avânt și de mari speranțe în construirea unei României moderne¹⁰.

Ion Matei a fost un intelectual ardelean de marcă, a cărui activitate politică era cunoscută încă de dinainte de Primul Război Mondial și până în perioada interbelică.

⁸ De exemplu, Sanda Matei semnează traducerea studiului *Suprema importanță a citirii Sf. Scripturi. de D. McIntyre, Rectorul Institutului Biblic din Glasgow*, în „Revista teologică - organ pentru știința și viața bisericească”, Anul XXIII, Nr. 7, Iulie 1933, p. 290–297.

⁹ https://www.bjc.ro/wiki/index.php/Mateiu%2C_I._Sanda (accesat în: 1 august 2021).

¹⁰ Numele *Mateiu* e scris cu o ortografie veche, etimologică, -u final nu se citea, urmașii familiei au renunțat la această literă.

Pe pagina Memorie și cunoaștere locală a Bibliotecii Județene Lucian Blaga, din Cluj, sunt precizate o serie de date și informații despre acesta¹¹, dintre care spicuiem: Ion Mateiu (1884–1946) a fost fiu al preotului din localitatea Sebeșul de Sus, județul Sibiu. A absolvit Seminarul Andreian din Sibiu, apoi a studiat dreptul la Cluj. La 2 decembrie 1918, Ion Mateiu este ales în Marele Sfat Național al Românilor de la Alba Iulia. În anul 1919, s-a stabilit la Cluj, unde a ocupat funcția de director al învățământului primar și normal din Transilvania și Banat. Din 1921, este secretar general al Instrucțiunii Publice din Transilvania. În același an, devine profesor la catedra de Drept Civil a Academiei Comerciale din Cluj, în anul 1938 fiind investit ca rector al acesteia. Liberal cu solide cunoștințe teologice, a avut o bogată activitate publicistică în periodicele românești din Transilvania, la: *Luceafărul*, *Ardealul*, *Tribuna*, *Patria*, *Gazeta Transilvaniei*, *Națiunea*, și mai ales la *Renașterea*, organul oficial al Eparhiei ortodoxe române a Vadului, Feleacului, Geoagiului și Clujului, al cărui redactor-responsabil a fost timp de șase ani, până în toamna anului 1940. Ion Mateiu a fost de asemeni secretar și președinte al asociației mirenilor „Frăția Ortodoxă Română”, al cărei președinte anterior fusese Sextil Pușcariu. Ion Mateiu a fost un publicist echilibrat, foarte atașat de biserica ortodoxă, fără să cadă în extremismele antisemite sau mistice ale perioadei în care a trăit. A participat activ, între 1926–1928, la pregătirile pentru mult disputata lege a cultelor, a ministrului Alexandru Lapedatu (de care îl legau relații de veche prietenie), dovedind o receptare modernă în legătură cu recunoașterea cultelor minoritare din România Mare.

Menționez că despre familia Ion și Sanda Matei, ambii decedați la sfârșitul anilor 1940, în afară de următorul articol din 1979, nu am găsit să se fi scris nimic, nici în timpul perioadei comuniste, și nici după 1990. În mod neașteptat însă, am găsit o scriere amplă despre Ion Mateiu într-un număr din 1979 al publicației ortodoxe *Telegraful Român*¹², semnată Profesor Petru I. Dan. Scrierea evidențiază mai ales aspecte legate de atitudinea patriotică a jurnalistului și profesorului ardelean. Altele aspecte, legate de biografia acestuia, de activitatea soției, ori de copiii lor, sunt trecute sub tăcerea obișnuită a epocii, când venea vorba de detalii neavenite: „Printre bărbații de seamă, care au militat neobosit pentru unirea Transilvaniei cu România, s-a numărat și profesorul universitar dr. Ion Mateiu. Născut în Sebeșul de Sus, la 22 aprilie 1884, în familia preotului Ioan Mateiu, viitorul combatant pentru cauza națională a început să deslușească tainele cărții la școala confesională din sat. Studiile secundare le-a urmat la Liceul de stat din Sibiu, oraș în care va frecventa și cursurile Institutului Teologic, Secția pedagogică, obținând diploma de învățător. Dornic de afirmare, tânărul dascăl s-a înscris la Facultatea de drept din Cluj, pe care o încheie cu rezultate din cele mai bune, conferindu-i-se, în anul 1911, titlul de doctor în drept. Cariera didactică și-a început-o la 1 septembrie 1906, când este numit învățător la Școala confesională din Săliște. De aici, a fost transferat la școala din Gura Râului, unde a activat pînă la 1 aprilie 1912. La acea dată, tânărului doctor în drept i s-a încredințat funcția de referent școlar definitiv la Arhidieceza ortodoxă română din Transilvania. [...] Colaborarea sa la gazetele românești transilvănene, începută în anii studenției, a căpătat noi valențe și dimensiuni mai tîrziu. Începând cu luna ianuarie 1911, cînd apare *Românul*

¹¹ https://www.bjc.ro/wiki/index.php/Mateiu%2C_Ioan (accesat în: 1 august 2021).

¹² Profesor Petru I. Dan, *Un militant pentru Unire: Dr. Ion Mateiu (1884–1946)*, în „*Telegraful Român*”, Anul 127, nr. 45–46, Sibiu, 1979.

la Arad, condus de Vasile Goldiș, tânărul patriot devine unul din colaboratorii permanenți și de prestigiu ai ziarului. [...] De asemenea, colaborează la revista *Pagini literare* care apare între 1 martie – 15 iulie 1916, sub redacția lui V. Stanciu. [...] Activitatea sa, pusă în slujba idealului național al românilor, atrage atenția oficialităților austro-ungare. Urmărit de autoritățile polițienești și amenințat cu întemnițarea, în vara anului 1916 Ion Mateiu trece munții dincolo de Carpați, în țara fraților liberi. Însoțit de I. Oțoiu¹³, el ajunge în Râmnicu Vâlcea, de unde pleacă la București. Nu se știe cât rămâne în capitala României, dar la 18 octombrie 1916 – după cum rezultă din corespondența sa — Ion Mateiu se afla la Roman, iar pe la începutul lui februarie 1917 era la Podu Iloaiei [...]. Stabilindu-se în Moldova a luat legătura cu ceilalți ardeleni și de comun acord au hotărât convocarea tuturor refugiaților pentru constituirea unui comitet, ca organ de luptă împotriva represiunilor austro-ungare. Întrunirea a avut loc la 7 ianuarie 1917. [...] După adunare, comitetul a fost primit de prefectul județului Iași și de trei membri ai guvernului român. Cu acel prilej, organul de conducere al refugiaților ardeleni a fost autorizat să-i mobilizeze pe românii transilvăneni aflați în țară, precum și pe prizonierii ardeleni proveniți din armata austro-ungară, aflați în lagărele din Rusia, pentru a se înrola voluntar în armata română. În vederea realizării acestui obiectiv, dr. Ion Mateiu pleacă la Chișinău. Probabil, a fost chemat și de Onisifor Ghibu, cu care se cunoștea mai demult, pentru a activa în cadrul redacției ziarului *Ardealul*, ce apărea în acel oraș. Pe la începutul anului 1918, împreună cu dr. Onisifor Ghibu, Ion Mateiu activa ca redactor la ziarul *România Nouă*, care vedea lumina zilei tot în Chișinău. [...] În primele zile ale lunii decembrie 1918, dr. Ion Mateiu, ales deputat în Marele Sfat Național din Transilvania, organ constituit de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, ținută la 1 decembrie 1918, părăsește Chișinăul, îndreptându-se spre Sibiu. La cererea sa, Prefectura județului Chișinău i-a eliberat o dovadă, cu nr. 4965 din 9 decembrie 1918, prin care se certifică că d-1 dr. Ion Mateiu, prim redactorul ziarului *România Nouă*, refugiat din Transilvania, se întoarce acasă cu soția Sanda născută Ulubeanu, chemat în calitate de deputat. De-abia ajuns în orașul de pe Cibin, unde își avea reședința Consiliul Dirigent, Ion Mateiu a fost invitat la Vasile Goldiș, șeful Resortului Cultelor și al Instrucțiunii publice, care i-a dat însărcinarea să organizeze învățământul din Transilvania în noile condiții istorice. Cunoscute fiind înaltele sale calități de organizator, el a fost numit în funcția de director al învățământului primar și normal și șef al instrucției publice din Transilvania și Banat. [...] A făcut parte din grupul de experți români la Uniunea interparlamentară a Societății Națiunilor. La Conferința de la Washington – Ottawa din anul 1925, dr. Ion Mateiu a rostit un amplu și documentat discurs în problema minorităților. [...] Ion Mateiu a desfășurat și o bogată activitate publicistică. De asemenea, a adunat un mare volum de note și date în legătură cu procesul Memorandului din 1894. Intenția sa de a scrie o lucrare pe această temă a rămas nerealizată din cauza morții premature. Materialul strâns, care împreună cu corespondența sa, însumează peste 2500 de documente, se păstrează în arhiva bibliotecii mitropolitane din Sibiu.”

Descoperind în acest articol că numele de fată al Sandei a fost Ulubeanu, am reușit apoi să completez puzzle-ul cu secvența întâlnirii acesteia cu Ion Matei, la Chișinău, unde

¹³ Preot greco-catolic; profesor; paroh în com. Teiuș, jud. Alba.

ardeleanul refugiat fusese chemat de la Iași, să colaboreze la ziarul lui Onisifor Ghibu. Cu greu am reușit să descopăr însă unde s-a născut domnișoara Alexandra Ulubeanu și cum a ajuns ea la Chișinău.

Într-un pamflet din 1930 al arhimandritului Iuliu Scriban¹⁴, apărut în periodicul *Cultura poporului*¹⁵, teologul făcea o paralelă critică, pe care a continuat-o și în alte articole de ziar din perioada respectivă, între Sanda Ulubeanu, care, pentru o scurtă perioadă, fusese directoarea școlii de fete din Chișinău, și doamna preoteasă Elena Alistar, fiica unui preot din sudul Basarabiei, care preluase de la Sanda această funcție, în 1918, în condiții pe care nu le-am aflat, spre nemulțumirea arhimandritului. Acesta o susținea pe Sanda Ulubeanu (viitoare) Matei, fiica unui avocat din București, proaspăt întoarsă de la colegiul protestant din Glasgow, cu cunoștințe biblice solide și cu o mentalitate europeană și lipsită de tradiționalismul patriarhal, și este destul de acid în caracterizarea pe care i-o face Elenei Alistar, care era, de altfel, absolventă de medicină și o dârză luptătoare unionistă. Pe Sanda Matei, arhimandritul Scriban o descrie astfel: „În Țara Românească de azi, toți oamenii, care citesc lucruri mai de seamă și nu-și mărginesc cititul numai la știri despre ce s-a mai furat și cine a mai fost omorât, știu cine este doamna Sanda Matei. Este temeinica gânditoare în lumea femeilor, îndreptătoarea gândurilor pe calea cinstită a vieții, îndrumătoarea către înarmarea sufletească cu mijloacele credinței în Iisus Hristos. Scrisul său regulat din *Universul* este ca picăturile care toarnă sănătate pe sufletele care se îmbolnăvesc atât de ușor și o iau razna. [...] Într-o vreme, doamna Matei a fost directoarea Școlii Eparhiale din Chișinău. Ce noroc, pentru o asemenea școală, ca să aibă de îndrumătoare o femeie luminată și o creștină din toată inima. [...] În vremea când e greu să găsești o femeie bine crescută și îndrumată trainic creștinește, iată pe doamna Matei, pe atunci Sanda Ulubeanu, cu puternică învățătură din creștineasca țară a Angliei, la clipa cea potrivită.”

Carierea pedagogică a Sandei Ulubeanu Matei, fostă directoare la școala de fete de la Chișinău, nu se oprește însă după destituirea din această funcție, căci ea va fi, pe rând, conducătoarea secției pentru femei a Serviciului social înființat de Dimitrie Gusti, coordonatoare a cursului de misionare de la Școala de vară de la Vălenii de Munte, directoarea școlii de misionare ortodoxe de la Stupini, Brașov, apoi a celei de pe strada Berzei din București. Ambele instituții de învățământ fuseseră confiscate în timpul regimului Antonescu, de la alte culte creștine, care formau misionari în acele imobile. Școala de la Stupini-Brașov, fusese înființată de adventiști, cea de la București era seminar creștin baptist. O încununare a activității sale pedagogice în domeniul limbilor străine poate fi considerată publicarea, în 1937, a primului manual practic de învățare a limbii engleze, pentru români, cu metode moderne¹⁶. Aș mai adăuga aici și informații care

¹⁴ Arhimandritul Iuliu Scriban (Galați, 1878 – București, 1949) a fost un teolog ortodox, poliglot, aplecat spre cultură, bun predicator și misionar. A militat pentru rezolvarea problemelor Bisericii Ortodoxe Române din prima jumătate a secolului al XX-lea, pentru colaborarea cu alte biserici, îndeosebi cu cea anglicană (pe care o frecventa și Sanda Matei, conform nepoatei sale, Cristina).

¹⁵ Iuliu Scriban, *De la Sanda Matei la Madam Alistar sau din lac în puț*, în „Cultura Poporului”, Anul X, Nr. 325, București, 18 mai 1930.

¹⁶ Sanda I. Mateiu, *English book for the first year: Metoda Maud Griffiths Belbin*, by Sanda I. Mateiu which follows the method of the tutor to the children of Marie, queen of Romania, Revizuită conform programei oficiale. Aprobata de Onor. Ministerul Instrucțiunii cu No. 1013 din 31 Mai, Editura Cartea Românească, 1937.

atestă cunoștințele muzicale ale Sandei Matei, după cum rezultă dintr-un articol din ziarul lui Onisifor Ghibu, România nouă, din 1918¹⁷, care conține discursul prilejuit de unirea românilor, al reprezentantului Statelor Unite ale Americii, diplomatul american de origine cehească, Charles J. Vopicka¹⁸, prezent la Chișinău: „După ultimele cuvinte ale domnului Vopicka, în sală răsună Imnul american, cântat la armonie¹⁹ de d-ra Sanda Ulubeanu, directoarea Școalei eparhiale de fete. Publicul aclama America și pe președintele Wilson.” Desigur, Sanda Ulubeanu învățase să cânte la „armonie” la orele de muzică de la Institutul Biblic din Glasgow.

Presa interbelică oferă multe relatări despre Sanda Matei și despre parcursul vieții acesteia. Am selectat un medalion realizat de Iosif E. Naghiu pentru revista *Gazeta Ilustrată*²⁰, care cuprinde aspectele ce definesc personalitatea intelectuală și activitatea misionară a Sandei Matei: „Era un timp în care știința sacră era studiată numai de bărbați. Femeile trăiau intensă viață religioasă, deveneau călugărițe, ascete, sfinte, dar nu aveau acces la institutele înalte de știință teologală. Timpurile moderne au deschis femeilor și poarta școalelor teologale. Prima româncă studentă în teologie e Dna Sanda I. Mateiu, cunoscută scriitoare, militantă a creștinismului. Studiază în Anglia. [...] Reîntoarsă în țară cu făclia învățaturii teologale și cu talentul de publicistă, se dedică preocupărilor literare și teologale. Publică diverse articole literare, teologice și programatice, în *Neamul Românesc*, *Fântâna Darurilor*, *Universul*, *Glasul Strămoșesc*, *Revista Teologică*, *Renașterea*, *Telegraful Român* etc. În 1920, întemeiază o revistă, *Lumina Femeii*. Apărea lunar, în bune condiții tehnice, având colaborarea dlor S. Mehedinți, I. Lupaș, I. C. Delaturda, Emanoil Bucuță, C. Oprescu, Al. Borza, N. Bănescu, Gheorghe Popoviciu, Lucian Blaga, etc. și a răposaților Vasile Bogrea și Ioan Paul. În fiecare număr întâlnim scrisul directoarei. În „Primul Cuvânt” (*Lumina Femeii*, 1920, An I, Nr. 1), scrie printre altele: «Apelul nostru către toate femeile din scumpa noastră Țară îl rezumăm în cuvintele înțelepte ale marelui apostol și propovăduitor Sf. Pavel: *Se ne apropiem cu inima adevărată... și să ne cunoaștem una pre alta, spre îndemn la dragoste și fapte bune*». Revista apăruse vreo 3 ani. Ar fi de dorit să reapară. Era o bună educatoare a tineretului feminin. [...] A publicat o serie de manuale didactice de limba engleză, alcătuite după metoda fonetică. Cunoșcătoare a limbei engleze și a pedagogiei, Dna Mateiu a alcătuit manuale așa de sistematice, încât pot fi utilizate cu mult folos de orice om care voește să învețe limba lui Shakespeare. Îmi face impresia că în viitor Dna Mateiu ne va da multe lucrări. Cetitoare pasionată și mereu preocupată de probleme literare și teologale, o găsesc aproape totdeauna în bibliotecă, cetind și scriind. Alături de activitatea publicistică, dna Sanda I. Mateiu, a dezvoltat și dezvoltă o vastă activitate misionară și națională. Ca vicepreședintă a Societății pentru vestirea Evangheliei, ca inspectoare a cercetașelor, dna Mateiu e propovăduitoare creștină

¹⁷ [f.a.], *Discursul ministrului Americii*, în „România nouă: Ziar național independent”, nr. 197, 23 octombrie, Chișinău, 1918.

¹⁸ Charles Joseph Vopicka (1857–1935, Chicago, SUA) a fost un diplomat american, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar în România, pe perioada Primului Război Mondial, între noiembrie 1913 – iulie 1920.

¹⁹ Armoniul este un instrument muzical cu claviatură, asemănător cu orga, la care sunetele sunt produse de vibrarea unor lame metalice (ca la acordeon) la presiunea aerului ieșit dintr-un burduf acționat cu pedale.

²⁰ Iosif E. Naghiu, *Prima româncă studentă în teologie, dna Sanda I. Matei*, în „Gazeta Ilustrată”, anul VII, No. 4–5, aprilie-mai, Cluj, 1939, p. 45–46.

și națională, e educatoare a tineretului feminin. La Cluj, de câte ori se țin cursuri pentru surorile de caritate, Dna Sanda I. Mateiu ține candidatelor cursuri de morală creștină. În vara anului 1925, a luat parte la congresul interparlamentar de la Wasington (ca secretară a grupului parlamentar român). Activitatea prodigioasă a Dnei Sanda I. Mateiu, e un exemplu de viață feminină militantă pentru ortodoxie și românism”.

Cum numele de fată al Sandei, Ulubeanu, nu este un nume foarte frecvent, am pornit pe urmele lui și am depistat faptul că orașul Giurgiu, avusese în anii 1890, un primar cu numele Anghel Ulubeanu. Din zona acestui oraș e originară familia mamei mele, așa că m-am informat de la verișoara mea dacă poate aduna date concludente despre acest primar și despre familia Ulubeanu, din Giurgiu. Însă ea m-a pus în legătură cu o tânără compozitoare, Sabina Ulubeanu (numele după soț, Simion Ulubeanu), din București, care avea informații despre aceste personalități interbelice. Așa am primit o adresă de e-mail a unei doamne, Cristina Gheorghe, din Canada, despre care am primit îndrumarea că ar putea să mă ajute cu detalii despre urmașii familiilor Ulubeanu și Matei. M-am grăbit să îi scriu, la 15 aprilie, 2019, următorul mesaj prin care ceream sprijin și lămuriri asupra vieții și activității Sandei Matei: *„Stimată doamnă, în ultimele luni, am avut parte de o fascinantă călătorie printre documente din presa interbelică, pe urmele unei personalități feminine, pe nedrept acoperită de uitare, despre care am reușit să aflu chiar astăzi că este în relație de rudenie cu dumneavoastră. Prin bunăvoința domnului Simeon Ulubeanu am primit adresa dumneavoastră de mail. Vă trimit aici draftul unei lucrări²¹ despre Sanda Matei, pe care am întocmit-o din puținele informații pe care le am la dispoziție, cu rugămintea reverențioasă de a mă corecta dacă am scris ceva fals sau necuvenit, înainte ca articolul să fie publicat. Sunt foarte bucuroasă că am această posibilitate și vă mulțumesc mult pentru orice ajutor, cât de mic.”*

Curând am primit următorul răspuns emoționant: *„Eu sînt singura descendentă a familiei: Cristina Sanda Veronica Matei (acum Gheorghe), născută la 20 aprilie 1951, în București, locuind în Ottawa, Canada, din 1982. Sunt fiica lui Gelu Petroniu Marcian (născut în 1920), primul dintre cei trei copii ai bunicilor Ion și Sanda Matei. (...) Căutând prin sertare și cutii cu documente vechi, am reușit să dau de destule răspunsuri la întrebările ridicate de dumneavoastră...”*

Așa a început colaborarea și prietenia mea cu Cristina Gheorghe, profesor de engleză, traducător și redactor de carte, nepoata Sandei Matei. De la Cristina am primit nenumărate documente de familie, care oglindesc parcursul de viață al unei importante familii românești interbelice. Am primit de la Cristina Gheorghe materiale inedite, file de jurnal, fotografii, care completează un crâmpci de istorie a cel puțin trei generații, o poveste demnă de a fi cunoscută.

Așa cum am dedus din presa vremii și din succintele biografii de pe internet, în timpul Primului Război Mondial, Ion Mateiu se refugiasse din Ardeal, împreună cu familia sa, alături de alte familii de preoți și patrioți români, din sudul și vestul Transilvaniei. În 1917–1918, îl regăsim pe Ion Matei ca redactor șef al publicațiilor de exil *Ardealul* și *România nouă*, fiind prieten și colaborator apropiat al lui Onisifor Ghibu, cel care fondează aceste publicații la Chișinău. După ce revine în Transilvania, Ion Mateiu publică

²¹ Lucrarea respectivă a apărut în „Jurnalul Pleroma”, vezi nota de subsol nr. 2.

în 1919, în *Telegraful Român* din Sibiu, un serial de amintiri, editat apoi într-un volumaș, *Refugiații Ardealului. Scrisori din pribegie*, în care descrie anii petrecuți în bejenie, în Moldova, Basarabia și Rusia²².

În timpul refugiului la Chișinău, o întâlnește pe Alexandrina (Sanda) Ulubeanu, născută în București, la 27 februarie 1890, aflată de asemenea în refugiu, de care se îndrăgostește și căreia îi cere mâna printr-o scrisoare cu totul excepțională prin seriozitate și eleganță, pe care o adresează tatălui Sandei. Se căsătoresc chiar la Chișinău, cununia lor e un mare eveniment, fiind celebrată de Nicodim Munteanu și avându-i ca nași pe Onisifor și Veturia Ghibu.

În euforia provocată de reorganizările teritoriale de la sfârșitul Primului Război Mondial, favorabile României, Sanda Mateiu este deosebit de activă, dovedind o fină capacitate de înțelegere a faptului că societatea românească nu este pregătită pentru a beneficia eficient de noua situație politică, economică, socială, pe care o dobândește România. De aceea, întregul său efort publicistic și de bun organizator se canalizează spre a determina sincronizarea realităților românești cu spiritul occidental. Iată ce scria în articolul „Renașterea bisericii noastre. Drumuri nouă”²³, din ianuarie 1919, referindu-se la combaterea „apatiei religioase” (termenul îi aparține) în care se afla ortodoxia românească la începutul secolului XX: „trebuie să cunoaștem neapărat mișcarea religioasă-morală din alte țări, din Occident mai cu seamă, unde războiul cel mare ne-a arătat adevărate caractere și sincere voințe de muncă și jertfă creștinească. [...] Iată de ce cred că avem nevoie să împrumutăm ceva din sobrietatea și din spiritul de cercetare pe care îl găsim la aliații noștri.”

Soții Matei vor rămâne timp de aproape trei decenii o familie model, cu preocupări intelectuale. În această atmosferă se nasc și cresc cei trei copii ai lor, doi băieți și o fată.

Cu ocazia Conferinței Anuale a Asociației de Științe Etnologice din România (ASER), ediția a XV-a, care s-a desfășurat între 6–8 noiembrie 2019, la Muzeul ASTRA din Sibiu, am avut posibilitatea să prezint o parte a cercetărilor mele despre familia Matei, precum și câteva documente puse la dispoziție de Cristina Gheorghe, care mi-a făcut surpriza și plăcerea de a veni personal din Canada, pentru a participa la panelul conferinței ASER, și de a-mi fi coautoare la prelegere. Întâlnirea personală cu Cristina Gheorghe a avut și menirea de a răspunde la acele întrebări pe care le aveam, fiecare dintre noi, dar nu îndrăzneau să ni le punem prin internet. Pe mine mă interesa dacă soții Matei au rămas împreună până la capăt. Densa lor activitate socială și jurnalistică nu lăsa totuși să transpară prea mult din viața de familie și, la un moment dat, după 1944, am avut impresia că s-ar fi putut întâmpla un divorț și din această cauză familia s-a destrămat: Ion Matei lucra mai departe în jurnalism, la Cluj, Sanda Matei era cu cei trei copii la București. Este o perioadă în care viața familiei Matei devine tot mai grea, activitatea lor în folosul societății românești este nevoită să se restrângă, din pricina transformărilor politice din România. Însă nepoata Sandei și a lui Ion Matei mi-a anulat temerile, povestindu-mi că bunicii ei au fost niște oameni înțelepți și în societate, și în viața de familie. Iar valorile creștine pe care și le-au asumat în mod deschis, nu doar

²² Ion Mateiu, *Refugiații Ardealului. Scrisori din pribegie*, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1919, 43 p.

²³ Sanda Dr. Ion Mateiu, *Renașterea bisericii noastre. Drumuri nouă*, în „Telegraful Român. Organ național-bisericesc”, nr. 4, Sibiu, 10 (23) Ianuarie, 1919.

le-au promovat, dar le-au și aplicat. La rândul ei, Cristina Gheorghe avea teama ca nu cumva bunicii ei să se fi amestecat în politica promovată de Garda de Fier și să nu fi avut relații cu legionarii. Deși Sanda Matei a făcut parte din cercurile din jurul Casei Regale, precum și din suita soției lui Ion Antonescu, Maria Antonescu, ea nu este atrasă de naționalismul malign și autoritar care se ramificase deja la toate nivelurile societății românești, ci rămâne fidelă țelului clar pe care, în tinerețe, și-l însușise la Institutul Biblic din Glasgow: evanghelizarea femeilor românce, luminarea femeilor de la orașe și sate prin mesajul Evangheliei, răspândirea cunoștințelor spirituale și a elementelor de civilizație și de cultură, pe principii creștine evanghelice, și nu de extremă naționalistă.

Între anii 1940 și 1944, statul român a dezvoltat o politică agresivă față de denominațiunile evanghelice (neoprotestante), până în acel moment legale: bapțiștii, adventiștii de ziua a șaptea și creștinii după Evanghelie, în total aproximativ 100.000 de cetățeni români, devin elemente dușmănoase, credința lor e interzisă prin lege. Prin Legea nr. 431 din 28 iunie 1943, se desființează și institutele educative, culturale, școlare sau filantropice ale asociațiilor religioase, iar bunurile acestora, precum și ale persoanelor juridice care au sprijinit aceste asociații trec în patrimoniul statului²⁴. Deși Sanda Matei beneficiază, putem spune, de schimbările survenite în urma acestei legi, ea nu s-a manifestat niciodată împotriva celorlalte confesiuni din afara ortodoxiei românești. Într-un articol din 1943²⁵, este prezentată înființarea școlii de misionare ortodoxe în imobilele care, până atunci, aparținuseră cultului adventist. Sperăm ca în cercetările următoare să putem aduce clarificări și asupra secvențelor de acest tip, din parcursul vieții soților Matei: „Prin grija Consiliului de Patronaj de sub conducerea doamnei Maria Mareșal Antonescu s-a înființat la Brașov-Stupini (în fostul seminar adventist) o școală de misionare ortodoxe sub conducerea mult însuflețitei doamne Sanda I. Matei. E și aceasta o verigă din frumosul lanț de înfăptuiri folositoare pe care Marele și bravul Conducător al statului nostru le înfăptuiește zi de zi pentru binele și propășirea neamului. Apoi însăși alegerea d-nei Sanda I. Matei în fruntea acestei școli este o cheazășie bună că școala va face o temeinică lucrare, d-sa fiind învățată prin școli înalte din străinătate și mai ales este pătrunsă de Duhul Evangheliei în tot gândul și faptele sale. Noi o cunoaștem că a scris și pe la gazetele noastre și încă cu mulți ani în urmă a dorit o mișcare de înviorarea sfintei noastre credințe strămoșești, socotind ca cea mai potrivită pentru aceasta lucrarea dela «Oastea Domnului». Acum când este așezată în fruntea unui așezământ făuritor de suflete luptătoare în marea Oaste a lui Isus, nu putem decât să ne bucurăm și să-i dorim tot ajutorul bunului Dumnezeu [...]»

Sanda Matei s-a născut la 27 februarie 1890, la București, în familia cu cinci copii a avocatului Alexandru Ulubeanu. A scris extrem de puțin despre sine, rareori face referiri la familia sa și la locurile natale²⁶: „Politică militantă în familie, la cei de aproape ai mei, nu am văzut. Câteva nume, cu relațiuni de rudenie, prin alianță, îmi impuneau mare respect – Costică Boerescu, Barbu Delavrancea – dar îi vedeam așa de rar, încât în copilăria mea amintirea lor nici nu se desemnează precis.”

²⁴ Viorel Achim, *Politica regimului Antonescu față de cultele neoprotestante. Documente*, Iași, Editura Institutului Național pentru Studiarea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Polirom, 2013, p.12.

²⁵ [f.a], *Școala misionară dela Brașov-Stupini*, în „Lumina Satelor”, Anul 22, nr. 5, Sibiu, pag. 3.

²⁶ Sanda I. Mateiu, *Veturia I. Lapedatu*, în „Societatea de mâine”, nr. 10-11, Cluj, 1933, p. 198-199.

Nu am reușit să găsim niciun indiciu despre bursa cu care a ajuns să studieze timp de doi ani la Institutul de Studii Biblice din Glasgow, însă după perioada petrecută în prestigioasa școală protestantă, Sanda Mateiu se întoarce în România și încearcă să inițieze o mișcare de trezire spirituală în rândul ortodoxiei românești, după modelul evanghelic.

Într-un articol apărut în *Telegraful Român*, Sanda Mateiu mărturisea: „Eu care încă din 1915 sunt absolventă cu diplomă a institutului biblic din Glasgow (Anglia) și de atunci cu toate piedecile grozave, ce le-am întâmpinat în decursul vremurilor anormale ce am trăit, am căutat să lucrez în direcția unei redeșteptări religioase, propovăduind evanghelia prin sate și orașe din Țară și din Basarabia, vorbind în școale, săli publice și biserici, am adâncă convingere că o muncă colectivă a celor ce văd necesitatea unei astfel de propagande religioase nu poate să fie decât bine venită [...]”²⁷.

În *Almanahul Asociației Publiciștilor Români* pe anul 1938, o asociație profesională care reunea peste 350 de membri, există și lista, ordonată alfabetic, cu cele cincisprezece nume ale femeilor din organizație. Printre acestea, și numele, astăzi acoperit de uitare, al Sandei Matei.

Printre ultimele referințe de presă despre Sanda Mateiu este cea din 1943, an în care, la 28 august, clădirea Seminarului Teologic Baptist din București, de pe strada Berzei nr. 29, este confiscată de stat și atribuită Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale. În imobilul Seminarului funcționează, până la 23 august 1944, o școală de misionare ortodoxe condusă de Sanda Matei²⁸.

Ion Mateiu a demisionat din postul de rector precum și din cel de conducător al periodicului *Renașterea*, în urma evenimentelor politice din România, petrecute în septembrie 1940 – cum găsim precizat într-o notă din *Revista teologică* pe martie-aprilie 1942. Despre motivele mai concrete ale demisiei sale, la vârsta de 56 de ani, nu deținem încă informații. Dar atmosfera din societatea românească devenise tulbură și apăsătoare. Ion Mateiu s-a stins pe neașteptate, în satul său natal, în 1948, în urma unei congestii cerebrale. După 1944, și numele Sandei Matei apare tot mai rar în publicații. Ion și Sanda Matei, printr-un favor dureros pe care li l-a făcut istoria, au încetat din viață în a doua parte a deceniului 1940, înainte de demararea prigoanei comuniștilor asupra intelectualității burgheze interbelice.

Sanda Matei s-a stins la București, în 1949, după cum anunță într-o singură propoziție publicația pariziană în limba română BIRE – Buletinul Informativ al Românilor Refugiați²⁹.

Ion și Sanda Matei au avut trei copii: Gelu Petroniu Marcian, născut în 1920 și decedat în 1968, Alexandru Viniciu Ioan (Sandu), născut în 1922, decedat în 1984, a fost inginer metalurgic. Cea mai mică a fost Ruxandra (Roxana). Cei trei copii ai familiei Matei au devenit adulți în România comunistă, rămași fără părinți relativ devreme, dar

²⁷ *Ibidem* 23.

²⁸ Marius Silveșan, *Scurtă istorie cronologică a baptiștilor din România (1856–1965)*, 31 octombrie 2017, <https://baptistiistorie.wordpress.com/2017/10/31/scurta-istorie-cronologica-a-baptistilor-din-romania-1856-1965-marius-silvesan/> (accesat în: 1 august 2021).

²⁹ De la 1 februarie 1948, la Paris se editează B.I.R.E. (Buletinul de Informații al Românilor din Exil) la inițiativa lui Martin Economu, fost director și proprietar al cotidianului bucureștean *Finanțe și Industrie*. Știrea decesului Sandei Matei apare în numărul 8 al Buletinului, din 30 aprilie 1949.

cu o educație solidă, cosmopolită, primită într-o familie de intelectuali, unde le-au fost cultivate inclusiv aptitudinile de a învăța limbi străine, în principal engleza, precum și talentele artistice. Gelu a devenit balerin la Opera Română, iar Ruxandra a devenit cunoscuta cântăreață de muzică ușoară a anilor 1960–1970, cu numele de Roxana Matei. Gelu Matei, singurul dintre cei trei care a avut copii, pe Cristina, a plecat din viață subit, la 48 de ani, suferind un stop chiar în timpul repetițiilor de balet, în clădirea Operei din București. Gelu Matei era licențiat atât în drept, cât și în științe economice. Fiica sa, Cristina Gheorghe, precizează³⁰: „După venirea regimului comunist în România, toți descendenții de familie s-au trezit brusc dați la o parte, fără nici un viitor posibil servici. Din fericire, tata a avut ca pasiune dansul și a luat lecții particulare cu vestita Floria Capsali, profesoara stelelor baletului românesc. După ce a fost un scurt timp solist în baletul Operei, a devenit coregraf, profesor la școala de coregrafie din București și, în final, directorul baletului Operei Române. Înainte de a muri subit în urma unui accident cerebral, la vârsta de 48 de ani, a scris și un manual de Balet clasic, care a fost apreciat și în circulație mult timp”. Fiica soților Matei, cântăreața de succes Roxana Matei, a emigrat în Germania la începutul anilor 1970 și toată creația sa muzicală, înregistrări, discuri, filmări au fost interzise în România. S-a stins la Köln, fără urmași, în 2011, la 86 de ani.

Parcursul vieții familiei Matei continuă prin nepoții lor din Canada. Cristina Gheorghe îmi scrie despre familia sa, într-un mail din aprilie 2019: „Bunicii mei s-au întâlnit la Chișinău, unde bunica s-a dus să țină niște conferințe, iar bunicul a fost într-un grup de intelectuali care au așteptat-o la gară. Amândoi au fost refugiați în cele din urmă la Chișinău, ea din cauza trupelor germane, el din cauza trupelor austro-ungare. După această întâlnire, a urmat cererea în căsătorie, a cărei copie v-am trimis-o. Bunicii mei nu s-au despărțit și nu s-au certat niciodată (din amintirile Roxanei și ale lui Sandu), trăind într-o atmosferă de activitate intelectuală, patriotică și de armonie personală. Au călătorit mult împreună, când copiii erau mai mari. Câteodată au locuit separat, din motive profesionale: bunicul era la Cluj, rector etc., în timp ce bunica înființa școala de misionare de la Stupini, lângă Brașov. Sau bunica a venit cu cei doi fii la București, când au intrat la facultate, iar Roxana și-a dorit să fie retrasă de la internat și să fie elevă de zi (să doarmă acasă). Eu sunt singura descendentă a familiei: Cristina Sanda Veronica Matei, acum Gheorghe. Am fost profesoară la liceu și la universitate, am lucrat și ca traducătoare și ca redactor. Am trei fiii: Bogdan Matei Gheorghe, Gelu Dan Paul Gheorghe, și Alexandru Dumitru Gheorghe. Soțul meu, în prezent pensionar, Șerban Gabriel Gheorghe, a lucrat în domeniul calculatoarelor. Avem și doi nepoți, copiii lui Bogdan”.

În concluzie, teoria *life course* – parcursul vieții, se referă la o abordare în sociologie, preluată și de alte științe, dezvoltată începând din anii '60, pentru analizarea vieții oamenilor în contexte structurale, sociale și culturale. Inițiatorul acestei perspective este sociologul american Glen Elder. Acesta pornește de la studii apărute în anii 1920, ca „Țăranul polonez în Europa și America”, de Thomas și Znaniecki, sau studiul lui Karl (Károly) Mannheim, „Problema generațiilor”. Teoria „parcursului de viață”, se referă la

³⁰ Cristina Gheorghe în dialog cu verișoara sa, Nicole Sima: <https://atelier.liternet.ro/articol/22936/Nicole-Sima-Cristina-Gheorghe/Conversatii-cu-oameni-dragi-III1-Daca-e-sa-vorbesc-despre-viata-mea-de-copil-sau-de-tanara-nu-pot-gasi-in-suflet-decat-amintiri-placute.html> (accesat în: 1 august 2021).

o paradigmă multidisciplinară a studiului vieții oamenilor în funcție de schimbările istorice și sociale. Am încercat să îmbin acest tip de demers sociologic cu o perspectivă etnologică asupra acestei familii românești. Consider că o serie de lucrări monografice despre parcursul de viață al familiilor românești care au jucat un rol important în societate, dar, din cauza deceniilor de comunism sau din alte pricini, activitatea lor nu a putut fi evaluată, ar putea fi de un real folos în înțelegerea fenomenului cultural românesc din perioada modernă. Intenționez ca, în momentul în care voi găsi un colaborator interesat, să reluăm împreună parcursul de viață al familiei Matei, analizându-l mai profund și mai amănunțit.

Sanda Mateiu

Sanda și Ion Mateiu în 1919

Sanda și Ion Mateiu

File din jurnalul Roxanei Matei, fiica lui Ion și a Sandei Mateiu

Fiță din jurnalul fiului mai mic al soților Mateiu

